

Бенчук С. О.

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Рівненський державний гуманітарний університет
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8152-6843>*

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТРЕБ В2В ТА В2С СЕКТОРІВ НА ЦЕМЕНТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

**JEL Classification: L60; M31
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті досліджено та проведено порівняльний аналіз потреб В2В (бізнес-клієнти) та В2С (кінцеві споживачі) сегментів на цементному ринку України. Підкреслюються зростаючі вимоги до якості та конкуренцію на ринку цементної продукції, що зумовлює необхідність диференційованого підходу до різних груп споживачів. Проведений аналіз існуючих досліджень виявив брак робіт, які б детально вивчали специфіку попиту на цемент саме з розбивкою за В2В та В2С сегментами. Це вказує на невирішену проблему, яку стаття має на меті заповнити. На основі опитування споживачів (з використанням анкети, що охоплює загальні характеристики споживання, поведінку щодо купівлі, критерії вибору, задоволеність, екологічність та загальне сприйняття ринку), виявлено ключові відмінності між сегментами: В2В-клієнти – це великомасштабні споживачі (виробництво бетону / ЗБВ, подальший продаж), для яких важливі технічні характеристики цементу (міцність, марка), надійність постачальника, досвід співпраці та гнучкість логістики (авто- та залізничний транспорт). Вони частіше стикаються з випадками браку, але готовність платити більше за «зелений» цемент обмежена, хоча екологічність є важливим іміджевим фактором. Та В2С-клієнти – це кінцеві споживачі з невеликими обсягами, які купують переважно тарований цемент для власних потреб. Для них ключовими критеріями є якість і ціна, зручність покупки та зовнішній вигляд пакування. Вони менш чутливі до коливань якості та асортименту, а екологічність для них має значно менший пріоритет. У результаті дослідження сформульовано конкретні маркетингові рекомендації для виробників цементу, спрямовані на адаптацію продукту, комунікаційної та збутової стратегії відповідно до унікальних потреб кожного сегмента. Підкреслюється необхідність постійного контролю якості продукції та відстеження нових потреб ринку.

Ключові слова: цементний ринок, В2В, В2С, якість продукції, маркетингові стратегії, споживчі потреби, обсяги закупівель, критерії вибору, екологічність виробництва, лояльність до бренду.

Annotation. The article researches and conducts a comparison analysis of the needs of B2B (business clients) and B2C (end consumers) segments in the cement market of Ukraine. The article emphasizes the growing quality requirements and competition in the cement market, which requires a graduated approach to different consumer groups. The analysis of existing studies has revealed a lack of works that would study in detail the specifics of demand for cement specifically by B2B and B2C segments. This indicates an unsolved problem that the article aims to fill. Based on a consumer survey (using a questionnaire covering general consumption characteristics, purchasing behavior, selection criteria, satisfaction, environmental friendliness, and general market perception), key differences between the segments were identified: B2B

customers are large-scale consumers (concrete/reinforced concrete products, further sales) for whom cement technical characteristics (strength, grade), supplier reliability, cooperation experience, and logistics flexibility (road and rail transport) are important. They are more likely to face defects, but their desire to pay more for green cement is limited, although environmental sustainability is an important image factor. And B2C customers are end users with small volumes who buy mostly packaged cement for their own needs. For them, the key criteria are quality and price, convenience of purchase and packaging appearance. They are less sensitive to changes in quality and assortment, and environmental sustainability is a much lower priority for them. The study results in the formulation of specific marketing recommendations for cement producers aimed at adapting the product, communication and sales strategy to the unique needs of each segment. The need for constant monitoring of product quality and tracking new market needs is emphasized.

Keywords: cement market, B2B, B2C, product quality, marketing strategies, consumer needs, procurement volumes, selection criteria, environmental sustainability, brand loyalty.

Вступ

Сучасний ринок цементної продукції характеризується високою конкуренцією та зростаючими вимогами до якості матеріалів з боку різних сегментів споживачів. Умовно їх можна поділити на два основні напрями: бізнес-клієнтів (B2B), які використовують цемент у промислових (великих) масштабах, та кінцевих (невеликих) споживачів (B2C), які купують продукцію для приватного будівництва та ремонту. Врахування відмінностей у потребах цих сегментів є критично важливим для ефективного маркетингового управління, оптимізації виробництва та формування стратегії розвитку підприємств цементної галузі.

З наукової точки зору, проблема вимагає глибшого дослідження специфіки попиту на цементну продукцію у B2B та B2C сегментах, оскільки більшість існуючих маркетингових досліджень сфокусовані на загальних аспектах якості матеріалів без розподілу за типами споживачів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, присвячених вивченню ринкових потреб B2B та B2C секторів, виявив, що більшість робіт зосереджені на загальних аспектах якості продукції та управління нею, без детального розподілу на специфіку кожного сегмента.

Зокрема, Причепую І.В. та Лисаченко Г.І. розглядаються проблеми підвищення якості та конкурентоспроможності продукції вітчизняних товаровиробників. Автори аналізують зовнішні та внутрішні фактори формування якості продукції та визначають основні напрями її покращення для забезпечення конкурентоспроможності підприємств [1]. Брикова Т.М. та Терешкіна О.Г. розглядають актуальні питання сучасного стану наукових досліджень та загальні уявлення про методологію наукової творчості, що може бути корисним при розробці методології дослідження ринкових потреб у цементній галузі [2]. Дума О. І., Мельник М. С. [3] детально окреслюють перспективи розвитку ефективності маркетингових досліджень із використанням новітніх технологій та методів, що є важливим для глибшого розуміння потреб як B2B, так і B2C сегментів. Бойчук І.В. досліджує значення B2B маркетингу як ефективного інструменту організації управління на промислових ринках. Автор аналізує концептуальні принципи та передумови забезпечення подальшого розвитку промислового маркетингу, надаючи практичні рекомендації щодо його застосування [4]. Кісь Г. Р. розглядає впровадження електронної комерції як засобу адаптації підприємств до змінних зовнішніх умов. Автори підкреслюють важливість розробки та використання моделей електронної комерції B2B та B2C для підвищення конкурентоспроможності компаній [5].

Бойчука І.В. визначає підходи до вибору стратегії маркетингу в умовах B2C і B2B бізнесу, що дозволяє пов'язувати можливості суб'єктів підприємництва з їхніми ринковими потребами, забезпечує отримання істотних переваг над конкурентами і сприяє вдосконаленню функціонування в умовах зміни зовнішнього середовища. Зазначається, що в порівнянні маркетингової діяльності на B2C і B2B ринках існують спільні ознаки, але є значні відмінності. Порівнюються ключові підходи

до вибору маркетингових стратегій для B2C і B2B бізнесу з врахуванням цільової аудиторії, особливостей прийняття рішень про купівлю, тривалості циклу продажу та маркетингових каналів. Наголошується на необхідності при виборі стратегії маркетингу враховувати тип взаємодії з клієнтами, специфіка якого пов'язана з підходами до здійснення продажу, проведення сегментації ринку, надання клієнтського сервісу в умовах B2C і B2B бізнесу [6].

Однак, слід зазначити, що досліджень, які б окремо аналізували потреби B2B та B2C сегментів у цементній індустрії обмаль. Це свідчить про необхідність проведення більш детальних досліджень, спрямованих на вивчення специфічних вимог кожного сегмента споживачів, що дозволить виробникам цементу адаптувати свою продукцію та маркетингові стратегії відповідно до потреб різних груп клієнтів.

Попри наявність численних досліджень, присвячених функціонуванню цементного ринку України, переважна більшість із них зосереджена на виробничо-економічних аспектах діяльності підприємств, аналізі конкурентного середовища або оцінці кон'юнктури ринку в цілому. При цьому потреби й поведінкові особливості різних груп споживачів – зокрема у сегментах B2B (бізнес для бізнесу) та B2C (бізнес для споживача) – залишаються недостатньо вивченими, особливо в контексті сучасних змін у структурі попиту, цифровізації комунікацій та посилення ролі клієнтоорієнтованого підходу.

Не розкритим залишається питання диференціації споживчих потреб та очікувань між B2B і B2C секторами, а також особливостей прийняття рішень про купівлю цементної продукції представниками різних сегментів. Крім того, актуальним є визначення чинників, що формують лояльність і задоволеність споживачів у кожному з цих секторів, що може суттєво впливати на розробку ефективних маркетингових стратегій цементних підприємств.

Таким чином, стаття покликана усунути наявну прогалину у наукових дослідженнях, зосередившись на виявленні, аналізі та порівнянні потреб B2B та B2C споживачів цементної продукції в Україні, а також на формуванні рекомендацій щодо адаптації маркетингової політики відповідно до специфіки кожного сегмента.

Метою статті є визначити особливості попиту в B2B та B2C сегментах цементного ринку України з урахуванням їхніх специфічних потреб і очікувань. Провести порівняльний аналіз споживчих пріоритетів та критеріїв вибору продукції в сегментах на ринку цементу України, виявити ключові чинники, що впливають на прийняття рішень про закупівлю цементної продукції. Оцінити рівень задоволеності споживачів B2B і B2C сегментів продукцією цементних підприємств в Україні та сформулювати маркетингові рекомендації для цементних підприємств щодо адаптації продукту та комунікаційної стратегії відповідно до потреб різних цільових аудиторій.

Результати

Для подальшого проведення аналізу визначимо відмінності між B2B та B2C сегментами на цементному ринку України: B2B зазвичай є великомасштабними споживачами, що використовують цемент як сировину для виробництва або для подальшого продажу. B2C – це кінцеві споживачі, які купують цемент для власних, зазвичай невеликих, потреб. Їхні обсяги закупівель суттєво менші, і вони повністю орієнтовані на автотранспорт для доставки. Ці визначення є відправною точкою для подальшого, більш глибокого аналізу інших питань опитувальника, що дозволить сформулювати цілеспрямовані маркетингові рекомендації для кожного сегменту.

Для збору даних було використано анкету, яка включала питання щодо якості цементу, асортименту продукції, кількості споживання, можливих проблем з використанням, екологічності продукції та виду пакування. Під час повномасштабного вторгнення будівельний бізнес перемістився до північно-західного та центрального регіону, тому опитування клієнтів переважно здійснювалось саме в цих регіонах.

Анкета була створена за методикою, запропонованою в [7]. Оцінка особливостей попиту на цементному ринку України проводилася у формі опитування діючих споживачів різних категорій. Для зручності аналізу результатів дослідження представимо їх за функціональними блоками.

Загальні характеристики споживання цементу. Для B2B зберігається розподіл між формами споживання – значна частка насипного цементу (37%), тарованого (33,3%) та комбінованого (29,6%). Це підтверджує, що B2B клієнти використовують різні формати поставок залежно від своїх потреб та масштабу діяльності. Основні цілі використання цементу залишаються незмінними: виробництво бетону/ЗБВ (40,7%) та подальший продаж (40,7%). Переважна більшість (44%) B2B клієнтів закупає цемент в обсягах 100-500 тон на місяць. Значні частки також припадають на 500-1500 тон та понад 1500 тон, підтверджуючи великомасштабний характер їхніх потреб. Наявність групи «до 100 тон» у B2B може вказувати на дрібніших підрядників або спеціалізовані компанії. Автотранспорт є домінуючим видом доставки (88%), що забезпечує гнучкість та оперативність. Однак, залізничний транспорт все ще відіграє помітну роль (12%), що свідчить про наявність великих споживачів, для яких залізничні перевезення економічно вигідні.

У B2C сегменті всі респонденти продовжують споживати виключно тарований цемент (100%). Переважна більшість (57,1%) використовує цемент для власного споживання. Всі B2C клієнти закупають цемент в обсязі до 100 тон на місяць. Це ще раз підтверджує, що для приватних споживачів характерні невеликі обсяги закупівель. 100% B2C клієнтів використовують автотранспорт, що цілком відповідає невеликим обсягам та індивідуальним потребам у доставці.

Поведінка щодо купівлі та лояльність до бренду. Переважна більшість B2B клієнтів купує цемент щомісяця (81,5%) або щотижня (14,8%) / щодня (3,7%). Це свідчить про стабільну, регулярну та значну потребу в цементі для їхньої діяльності, що є типовим для виробничих циклів або постійних будівельних проектів. Спостерігається чітка перевага до конкретних марок цементу, зокрема СЕМІІІ/А(S-LL)-42,5 (500 АШ) (37%) та СЕМІ-52,5 (500 ДО) (22,2%). Це вказує на те, що для бізнес-клієнтів важливі технічні характеристики цементу, відповідність стандартам та його марка, оскільки це впливає на якість кінцевої продукції або конструкцій. Невелика частка (7,4%) вказує на «бренд не важливий», що може означати орієнтацію на ціну при відповідності необхідним параметрам. Більшість B2B клієнтів (66,7%) закупають цемент безпосередньо у виробника, що свідчить про великі обсяги, прямі контракти та, можливо, вигідніші умови. Значна частина також працює через дистриб'юторів (29,6%). Купівля в будівельних супермаркетах для B2B є рідкістю. Спостерігається чітка лояльність до кількох провідних брендів, зокрема Vircem (CRH) (40,7%) та Cemmark (CRH) (25,9%), а також їхніх комбінацій. Це вказує на те, що для бізнес-клієнтів бренд є важливим показником якості, надійності та відповідності їхнім потребам.

Для B2C частота закупівель значно менша. Хоча щомісяця (57,1%) є найпоширенішою відповіддю, також присутні варіанти «раніше, ніж раз на квартал» (14,3%), «щокварталу» (14,3%) та «щорічно» (14,3%). Це підкреслює ситуативний характер закупівель для приватних потреб, які не є постійними. Вибір марки більш розосереджений і значна частка респондентів вказує «Інше» (28,6%) або «Бренд не важливий» (14,3%). Хоча деякі марки також зустрічаються, загалом це свідчить про меншу орієнтацію на специфічні технічні марки цементу для побутових потреб порівняно з B2B. Переважна більшість B2C клієнтів (57,1%) купує цемент у будівельних супермаркетах, що є типовим для роздрібною торгівлі та невеликих приватних закупівель. Також деякі купують у дистриб'юторів (28,6%) або безпосередньо у виробника (14,3%), що може бути пов'язано з більшими приватними проектами або географічною близькістю до виробника/складу дистриб'ютора. Бренди Vircem (CRH) (28,6%) та Cemmark (CRH) (28,6%) також є популярними як і для B2B, присутність варіанту «Бренд не важливий» (14,3%) та інших брендів свідчить про дещо меншу брендову лояльність або більшу готовність до вибору за критеріями доступності/ціни.

Критерії вибору та характеристики продукції. Для бізнес-клієнтів найважливішими критеріями вибору є комплекс факторів, що включає якість, ціну та досвід співпраці (29,6%), а також просто якість та досвід співпраці (25,9%). Це свідчить про раціональний підхід до вибору, де до уваги

беруться не лише ціна та якість продукту, а й надійність постачальника, його репутація та історія взаємин. Якість сама по собі або в комбінації з ціною також є ключовим фактором. Серед характеристик абсолютним лідером є міцність у поєднанні з ціною (48,1%). Сама лише міцність також важлива. Додатково згадуються зручність доставки та швидкість схоплення. Це показує, що для бізнес-клієнтів критично важливі технічні характеристики цементу (міцність), його економічна ефективність (ціна) та логістичні аспекти, що впливають на швидкість і якість їхніх власних виробничих процесів або будівельних робіт. Для тарованого цементу ключовими є Дата виготовлення, Марка цементу та Наявність маркування (22,2%). Також важливі «Марка цементу, Виробник, Ціна» та просто «Марка цементу». Це свідчить про їхню увагу до технічних деталей, що підтверджує якість та придатність для конкретних цілей. Наявність "Не актуально" та «Насипний цемент» показує, що частина В2В не використовує тарований цемент взагалі.

У В2С споживачів домінуючими факторами є якість (28,6%) та ціна (28,6%), часто в комбінації. Також присутні фактори «Імідж виробника» та «Звичка». Це вказує на більш прості критерії вибору, де якість і ціна відіграють першорядну роль, а особисті вподобання та зручність можуть бути важливішими, ніж довгострокові відносини з постачальником. Стосовно важливості характеристик цементу також домінує комбінація міцність, ціна (57,1%). Деякі респонденти додають Швидкість схоплення. Це свідчить, що і для кінцевих споживачів ці базові характеристики є визначальними, хоча, можливо, вони менше зосереджені на нюансах логістики чи інших виробничих показниках. Критерії вибору тарованого цементу більш різноманітні. «Дата виготовлення, Марка цементу, Наявність маркування», «Марка цементу, Виробник, Ціна» та «Марка цементу» мають однаковий відсоток (14,3%). З'являється такий фактор як «Зовнішній вигляд мішка» (14,3%), що є суто споживчою характеристикою. Це може вказувати на те, що для В2С важлива не лише якість самого цементу, а й його візуальне представлення та зручність.

Задоволеність та проблемні аспекти. Цей блок аналізу виявив цікаві парадокси та відмінності. Зокрема, висока загальна задоволеність якістю: обидва сегменти виявляють високий рівень задоволеності якістю цементу, причому В2С навіть трохи вищий.

Незважаючи на високу загальну задоволеність якістю, В2В клієнти значно частіше стикаються з випадками браку/невідповідності (55,6% «інколи») та конкретними проблемами (тріщини, сторонні вclusions). Це вказує на те, що їхні вимоги до якості, ймовірно, вищі та точніші, і вони краще ідентифікують потенційні недоліки, які можуть вплинути на їхні виробничі процеси. В2С клієнти рідше стикаються з браком і майже не мають проблем з використанням, що може бути пов'язано з менш критичними застосуваннями або простішими вимогами.

Логістика на високому рівні – швидкість доставки є високою для обох сегментів, що є сильним боком постачальників цементу. Проте, є невеликий відсоток незадоволених В2С клієнтів, що може бути точкою для покращення сервісу.

Можна зробити висновок, що навіть при загальному позитивному сприйнятті продукції, необхідно враховувати специфічні «больові точки» В2В сегменту щодо якості, щоб зберегти їхню лояльність та забезпечити безперебійність їхніх процесів. Для В2С, де проблеми менш виражені, фокус може бути на підтримці рівня задоволеності та зручності.

Екологічність та готовність платити. Питання екологічності виробництва є досить важливим для В2В клієнтів. 37,0% однозначно вважають його важливим («Так»), і ще 25,9% схиляються до того, що це важливо («Скоріше так»). Сумарно, 62,9% В2В клієнти надають певне значення екологічності. Проте, значна частка (25,9% «Скоріше ні» та 11,1% «Ні») свідчить, що для частини бізнес-споживачів це не є пріоритетом. Це може залежати від кінцевого продукту, вимог законодавства або стратегії компанії.

Для В2С екологічність виявляється значно менш важливою для приватних споживачів. 57,1% чітко заявляють, що це «Ні», і ще 14,3% відповідають «Скоріше ні». Лише 28,6% вважають це важливим («Так»). Це свідчить про те, що для більшості В2С клієнтів інші фактори (ціна, якість, доступність) є більш пріоритетними, ніж екологічний аспект виробництва цементу.

Більше, ніж половині (55,6%) B2B клієнтів «Важко відповісти» на питання про готовність платити більше за екологічний цемент. Це може вказувати на складність такого рішення для бізнесу (потреба обґрунтування інвестицій, вплив на кінцеву ціну продукту, відсутність ринкового попиту на «зелену» продукцію з їх боку). Значна частка (29,6%) відповідає «Ні», і лише 14,8% готові платити більше. Це свідчить, що, хоча екологічність може бути важливим фактором (як показало попереднє питання), пряма готовність платити за неї вища ціну є обмеженою.

Для B2C ситуація ще більш однозначна. 57,1% «Важко відповісти», а 42,9% однозначно відповідають «Ні». Жоден B2C респондент у вибірці не виявив готовності платити дорожче за екологічний цемент. Це узгоджується з висновками попереднього питання про низьку пріоритетність екологічності для цього сегменту.

Цей блок аналізу демонструє, що екологічність є фактором, який починає набирати вагу на цементному ринку України, але готовність платити за неї додаткову ціну поки що залишається низькою, особливо для B2C сегменту. Для виробників це означає, що маркетингові зусилля щодо екологічності повинні бути диференційованими. Для B2B можна акцентувати увагу на іміджевих перевагах та потенційному впливі на їхні кінцеві продукти, шукаючи оптимальні цінові рішення. Для B2C, можливо, варто зосередитися на більш загальних перевагах продукту, а екологічні аспекти використовувати як додатковий, а не основний, аргумент, якщо це не призводить до підвищення ціни.

Загальне сприйняття ринку та тенденції. Переважна більшість B2B клієнтів (66,7%) вважає зростання попиту в будівництві ключовим фактором розвитку ринку. Значна частина (29,6%) також вказує на конкуренцію між виробниками. Деякі згадують інноваційні технології. Це відображає їхнє глибоке розуміння ринку, де зростання попиту є рушійною силою, а конкуренція формує умови ведення бізнесу. Інновації можуть бути важливими для їхніх виробничих процесів.

Для приватних споживачів також найважливішим фактором є зростання попиту в будівництві (71,4%). Конкуренція між виробниками (28,6%) та зміна будівельних норм (14,3%) також згадуються. Це вказує на те, що B2C клієнти, хоч і є кінцевими споживачами, розуміють загальні ринкові тенденції, що впливають на доступність та ціну цементу (через попит).

Більше половини (59,3%) B2B клієнтів не помітили змін у якості цементу. Однак значна частка (37,0%) вказує на помітні, але незначні зміни, і невелика кількість (3,7%) – на значні зміни. Це говорить про те, що, хоча стабільність якості цементу на ринку переважно зберігається, певні коливання або зміни все ж фіксуються професійними споживачами.

Більшість (57,1%) B2C клієнтів також не помітили змін у якості. Решта (42,9%) відзначають помітні, але незначні зміни. Жоден B2C клієнт не вказав на значні зміни. Це може означати, що для побутових потреб якість цементу є достатньо стабільною, або ж вони менш чутливі до її незначних коливань.

Переважає більшість (63,0%) B2B клієнтів помітили незначні зміни в асортименті, а 11,1% – значні зміни. Лише чверть (25,9%) не помітили змін. Це свідчить про те, що ринок цементу розвивається, пропонуючи нові види або модифікації цементу, що є важливим для B2B, оскільки цемент є сировиною.

Більшість (57,1%) B2C клієнтів також помітили незначні зміни в асортименті. 42,9% не помітили змін. Жоден B2C клієнт не вказав на значні зміни. Це показує, що для приватного споживача зміни в асортименті, якщо і відбуваються, то не є настільки кардинальними, щоб їх яскраво виділяти, або ж їхні потреби є більш базовими.

Дослідження чітко демонструє суттєві відмінності між B2B та B2C сегментами цементного ринку України, що вимагає диференційованого підходу у маркетинговій стратегії та розробці продукту.

B2B сегмент – великомасштабні споживачі, для яких цемент є сировиною. Вони цінують не лише якість та ціну, а й надійність постачальника, досвід співпраці та технічні характеристики цементу (міцність, марка). Для них характерні великі обсяги закупівель, прямі контракти з виробниками та використання різноманітних форм постачання (насіпний, тарований,

комбінований). Вони чутливіші до випадків браку та помічають незначні зміни в асортименті. Питання екологічності для них важливе, але готовність платити більше за «зелений» цемент обмежена.

B2C сегмент – кінцеві споживачі з невеликими обсягами закупівель, які купують переважно тарований цемент для власних потреб. Для них ключовими критеріями вибору є якість та ціна, а також зручність покупки (будівельні супермаркети). Вони менш чутливі до незначних коливань якості та асортименту, а екологічність та готовність платити за неї вищу ціну є значно менш пріоритетними.

Попри загальну задоволеність, B2B сегмент все ж фіксує випадки браку. Важливо постійно контролювати якість продукції, щоб мінімізувати такі випадки та зберегти довіру професійних споживачів.

Основні рекомендації виробникам цементу для покращення та вдосконалення співпраці з B2B та B2C клієнтами наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Рекомендації виробникам щодо покращення співпраці з B2B та B2C секторами

№ з/п	B2B	B2C
1.	Варто оптимізувати логістику, а саме, зважаючи на домінування автотранспорту та помітну роль залізничного, пропонувати гнучкі та швидкі рішення для доставки, враховуючи значні обсяги закупівель (від 100 до 1500 тон).	Важливо фокусуватись на зручності та доступності тарованого цементу, оскільки близько 100% B2C споживають тарований цемент і орієнтовані на автотранспорт, необхідно забезпечити широку дистрибуцію через будівельні супермаркети та зручні точки продажу.
2.	Важливо акцентувати увагу на технічних характеристиках продукції: просувати цемент із високими показниками міцності (СЕМІІ/А(S-LL)-42,5, СЕМІІ/А-S-52,5) та іншими специфічними властивостями, які важливі для виробництва бетону/ЗБВ та інших будівельних цілей. Надавати повну та чітку інформацію про марку цементу, дату виготовлення та наявність маркування.	Варто звертати увагу на зовнішній вигляд пакування, додати привабливості та інформативності дизайну мішка, оскільки це може впливати на рішення про покупку в цьому сегменті.
3.	Розширювати асортимент насипного та тарованого цементу: зберігати пропозиції для різних форм споживання, адже значна частка B2B клієнтів використовує як насипний, так і тарований цемент.	Необхідно пропонувати базові марки цементу: B2C менш сфокусовані на специфічних технічних марках, тому зосередьтесь на найпопулярніших та універсальних варіантах.
4.	Будувати довгострокові партнерські відносини: наголошувати на досвіді співпраці, надійності, високій якості та стабільності поставок. Важливі прямі продажі та підтримка через дистриб'юторів, які здатні надавати якісний сервіс.	Варто реалізовувати прості та зрозумілі повідомлення: висвітлювати переваги цементу акцентуючи увагу на міцності, ціні та простоті використання для власних потреб.
5.	Забезпечити оперативне вирішення проблем, а саме, враховуючи, що B2B клієнти частіше стикаються з випадками браку/невідповідності, створити ефективну	Важливо зміцнювати бренд – хоча для B2C бренд не є таким критичним, як для B2B, лояльність до торгової марки все ж є;

	систему швидкого реагування на скарги та вирішення проблем.	інвестувати в рекламу та промоції в будівельних супермаркетах.
6.	Реалізовувати інформаційну підтримку, а саме проводити семінари, надавати технічні консультації, демонструвати переваги продукції через кейси та досвід інших компаній.	Необхідно забезпечити зручність покупки, а саме зосередитись на забезпеченні широкої доступності продукції в місцях, де В2С клієнти зазвичай купують цемент (будівельні супермаркети).
7.	Важливо використовувати екологічність виробництва як елемент корпоративного іміджу та конкурентну перевагу, що може впливати на рішення бізнес-клієнтів, які звертають увагу на репутацію та сталість.	Важливо використовувати екологічність як додатковий бонус, якщо ціна не підвищується, то згадувати про екологічність як про додаткову перевагу, проте не робити її основним аргументом.

Джерело: складено автором

Висновки

Отже, ключові відмінності у формуванні вимог до характеристик цементу секторами В2В та В2С полягають у тому, що для В2В насамперед важливими є технічні характеристики цементу, надійність постачальника, досвід співпраці та гнучкість логістики. Для В2С сектору ключовими критеріями є якість і ціна, зручність покупки та зовнішній вигляд пакування. Останні менш чутливі до коливань якості та асортименту. Щодо екологічності вона має більше значення для В2В сектору, а для В2С екологічність є значно менш пріоритетною. Ця обставина насамперед обумовлена економічним чинником – за «зелений» цемент потрібно платити більше. Стратегічно важливість екологічності на вибір споживача буде зростати для споживачів сектору В2В, оскільки це є суттєвим фактором впливу на імідж. Відповідно, важливо відстежувати нові потреби ринку та пропонувати відповідні інновації. Необхідно продовжувати досліджувати динаміку ставлення до екологічності та готовності платити за неї. Цей фактор може стати більш значущим у майбутньому.

Список використаних джерел

1. Причепя І. В., Лисаченко Г. І. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції підприємства. Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця. 23–24 березня 2016. URL: <https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11298/244.pdf?sequence=3&utm> (дата звернення: 27.05.2025)
2. Брикова Т. М., Терешкін О. Г. Основи наукових досліджень : навч. посібник. Х. : ХДУХТ, 2020. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/10813/1/navch_posib_nauk_doslidzh_en_2020.pdf (дата звернення: 27.05.2025)
3. Дума О. І., Мельник М. С. Новітні технології маркетингових досліджень та аналізу ринку. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. № 2 (6), 2021. Львів. URL: <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/nov/25478/nzmened-29-39.pdf> (дата звернення: 27.05.2025)
4. Бойчук І.В. В2В маркетинг як сучасний напрям розвитку підприємств. Економіка та управління підприємствами. Вип. №18, 2018. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/38.pdf (дата звернення: 27.05.2025)
5. Кісь Г. Р. Використання моделей електронної комерції В2С ТА В2В як один із напрямів антикризового управління промисловим підприємством. SCIENTIFIC HORIZONS, Т. 23, №11. 2020. URL: [https://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/tom-23-11-2020/vikoristannya-modyelyey-yelyektronnoyi-komyertsiyi-v2s-ta-v2v-yak-odin-iz-](https://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/tom-23-11-2020/vikoristannya-modyelyey-yelyektronnoyi-komyertsiyi-v2s-ta-v2v-yak-odin-iz)

- napryamiv-antikrizovogo-upravlinnya-promislovim-pidpriyemstvom (дата звернення: 27.05.2025)
6. Бойчук І.В. Підходи до вибору стратегії маркетингу для В2С і В2В бізнесу. Вісник львівського торгівельно-економічного університету, Вип. №78 2024. URL: <http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/1620> (дата звернення: 27.05.2025)
 7. Чурсін В. І., Олійник О. В. *Маркетингові дослідження: навч. посіб.* Київ: Центр учбової літератури. 2018.